
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.011.3

DOI 10.5281/zenodo.18410850

Научная статья

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОКРАСТИНАЦИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ACADEMIC PROCRASTINATION AMONG FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN THEIR FIRST YEARS

МИЛАШУК ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

БОЧКАРЕВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА,

кандидат биологических наук, доцент,

Севастопольский государственный университет.

КИСЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА,

преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

УЛЕЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

MILASHUK VALERIA ALEKSANDROVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

BOCHKAREVA TATYANA IGOREVNA,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Sevastopol State University.

KISELEVA EKATERINA IGOREVNA,

Lecturer,

Sevastopol State University.

ULEEVA NATALIA GEORGIEVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

В статье рассматривается необходимость изучения академической прокрастинации в студенческой среде как эффективного средства для повышения успеваемости студентов кафедры «Физвоспитание и спорт» Севастопольского государственного университета. Внедрение данного тестирования в психодиагностическом инструментарии первокурсников позволит выявить частоту

ту откладывания учебной деятельности, а также причины (по шкалам социальная тревожность, лень, вызов, плохой перфекционизм), и изучить влияние личностных характеристик при ее откладывании (организованность, избегание неудач, импульсивность, самоконтроль). Представлено сравнение студентов 1-го и 4-го курсов, установлены причины откладывания академической успеваемости, обоснованы рекомендации по профилактике и устранения откладывания учебной деятельности.

This article examines the need to study academic procrastination among students as an effective means of improving academic performance in the Department of Physical Education and Sport at Sevastopol State University. Incorporating this testing into the psychodiagnostic toolkit for first-year students will allow us to identify the frequency of academic procrastination, as well as the reasons for it (using scales such as social anxiety, laziness, defiance, and poor perfectionism), and to examine the influence of personality traits on procrastination (such as organization, avoidance of failure, impulsivity, and self-control). A comparison of first- and fourth-year students is presented, the reasons for academic procrastination are identified, and recommendations for preventing and eliminating academic procrastination are substantiated.

Ключевые слова: академическая прокрастинация, психологическое здоровье, студенты, учебная деятельность, физическая воспитание.

Key words: academic procrastination, psychological health, students, educational activities, physical education.

У будущих педагогов по физической культуре на современном этапе обучения наблюдается склонность к откладыванию учебной деятельности. Это связано с рядом факторов: высокие физические и когнитивные нагрузки, переход с одного образовательного уровня на другой, сложность личностной адаптации к изменившимся условиям жизни. Все это в целом негативно влияет на их академическую успеваемость. Прокрастинация в нынешнем понимании — социально-психологическое явление, включающее в себя когнитивные, эмоциональные, поведенческие, волевые и другие аспекты [1, с. 56]. В научной литературе принято различать прокрастинацию как общее понятие, охватывающее склонность к откладыванию любых дел в различных жизненных сферах, и академическую прокрастинацию как ее частный случай, проявляющийся в образовательном процессе. Академическая прокрастинация определяется как откладывание выполнения учебных заданий, подготовки к экзаменам и других видов учебной деятельности, что непосредственно влияет на успеваемость и качество освоения образовательной программы [2, с. 56]. В рамках проведенного [1] исследования рассмотрена именно академическая прокрастинация, поскольку она наиболее значима для студентов вуза.

Изучением прокрастинации занимались многие выдающиеся учёные: Н. Н. Карловская, А. В. Микляева, Е. В. Лебедева утверждают, что она связана с отсутствием навыков саморегуляции. Е. А. Климова и В. С. Мерлина считают, что она зависит от индивидуального стиля деятельности, но ведущим типом деятельности является учебная. Поэтому индивидуализация и развитие рефлексии у студентов могут помочь достичь хороших результатов в обучении. На данный момент у первокурсников наблюдается повышенный уровень прокрастинации, что снижает уровень субъективного благополучия, а повышенные нагрузки лишь усугубляют ситуацию. Установление факторов, которые влияют на откладывание дел «на потом», может помочь улучшить академическую успешность студентов и выявить факторы, которые мешают этому процессу [2, с. 56].

Неуверенность в себе, недостаток мотивации, несоответствие ожиданиям сокурсников могут стать причинами возникновения учебной дезадаптации [3, с. 70]. В связи с этим предлагается включение дополнительного тестирования первокурсников при проведении базовых диагностических процедур в Севастопольском государственном университете в начале учебного года. Само по себе тестирование, разумеется, не повышает мотивацию, однако оно поз-

воляет получить объективную оценку склонности к прокрастинации в области учебной деятельности по таким параметрам, как причины, частота и личностные характеристики [6, с. 65]. Выявление этих параметров, в свою очередь, дает возможность преподавателям и психологической службе вуза целенаправленно выстраивать работу со студентами, используя полученные данные для разработки индивидуальных рекомендаций, проведения тренингов и консультаций, что в конечном итоге способствует повышению мотивации к учебным занятиям и улучшению успеваемости.

Параметр «частота» откладывания учебной деятельности различают по таким видам, как социальная тревожность, лень, вызов, плохой перфекционизм. Параметр «личностные характеристики» включает: организованность, избегание неудач, импульсивность, самоконтроль. По этим шкалам можно выявить, кто из студентов испытывает страх перед оценкой собственной работы, кто склонен выполнять задание в последний момент, кто боится оценки другими, кто умеет правильно организовать собственную деятельность, кто минимизирует затраты на достижение целей, кто склонен действовать импульсивно без контроля [4, с. 128]. Рекомендуется проводить тестирование с первого курса, чтобы выявить и устранить причины откладывания учебной деятельности и к 3–4 курсам улучшить успеваемость студентов, так как на старших курсах нагрузка возрастает и написание выпускной работы отрицательно сказывается на успеваемости по другим дисциплинам.

В данном исследовании выборка состояла из 26 студентов гуманитарно-педагогического института направления подготовки «Педагогическое образование, профиль "Физическая культура"» 1-го и 4-го курсов. Целью было провести сравнение между курсами, проанализировать причины откладывания академических дел, определить, какие курсы более подвержены прокрастинации, и предложить способы ее уменьшения.

Психолого-педагогическая диагностика была проведена с помощью выбранного тестирования на определение уровня академической прокрастинации в ноябре 2025 года со студентами 1-го и 4-го курсов направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование, профиль "Физическая культура"». Была проведена математическая и статистическая обработка данных в программе Excel с использованием методов математической статистической обработки данных (вычисление средней). Результаты тестирования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Шкала оценки академической прокрастинации (PASS)

Частота прокрастинации находится у обеих групп в одном диапазоне — 17 единиц, что соответствует низкому значению. Это может быть связано с высокой физической активностью и применением современных мотивационных тренингов в профессиональной деятельности, что формирует волевые качества личности, целеустремлённость и стремление к достижению поставленных целей, а также другие личностные характеристики, свойственные профессиональным спортсменам [5, с. 60]. Рассмотреть и сравнить частоту прокрастинации и личностные характеристики можно на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Шкала оценки академической прокрастинации по частоте и личностным характеристикам студентов 1-го курса группы ПОФК.

Рис. 3. Шкала оценки академической прокрастинации по частоте и личностным характеристикам студентов 4-го курса группы ПОФК.

При анализе полученных данных преобладает выраженная частота самоконтроля при выполнении академических задач (17 %, шкала «Самоконтроль»). Среди личностных характеристик преобладает минимизация потерь и затрат в достижении целей (шкала «Организованность»); у 4-го курса данный показатель на 1 % выше. Умение организовывать свою деятельность у студентов 1-го и 4-го курса распределилось равномерно (шкала «Избегание неудач» — по 15 %). Склонность действовать без достаточного контроля со стороны сознания (шкала «Импульсивность») также составляет равное значение — по 12 %. Показатели по шкале «Социальная тревожность» — по 11 %, и шкале «Лень» несколько выше (12% в общей структуре личностных характеристик). Страх оценки другими (шкала «Плохой перфекционизм») у 4-го курса снизился на 1 % (9 %). Незначительные изменения в показателях прокрастинации могут быть свидетельством учебной и профессиональной дезадаптации в связи с необходимостью написания дипломной работы и поиском работы. Требуется сравнение с данными 2-го и 3-го курсов и расширение выборки, так как значение t-критерия Стьюдента не показало статистическую значимость ($t\text{-Эмп} = 0,4$, $t\text{-Кр} = 2,06$, при $p \leq 0,05$).

Специфика проявления академической прокрастинации у будущих педагогов по физической культуре, выявленная в ходе исследования, заключается в сочетании относительно низкого общего уровня прокрастинации (17 единиц) с особенностями ее структуры. У студентов обоих курсов доминирующими являются показатели самоконтроля и организованности, что, вероятно, обусловлено спецификой профессионального спортивного опыта, формирующего дисциплину и умение достигать целей. При этом у четверокурсников наблюдается тенденция к снижению страха оценки другими (плохой перфекционизм), что может свидетельствовать о профессиональном взрослении, однако нарастающая учебная и профессиональная нагрузка (подготовка диплома, поиск работы) создает риск ситуативного повышения прокрастинации, связанного не с личностными особенностями, а с внешними обстоятельствами. Данная специфика требует учета при организации психолого-педагогического сопровождения студентов данного профиля: акцент должен делаться не столько на коррекцию личностной предрасположенности к прокрастинации, сколько на помощь в совладании с ситуационными стрессорами и распределении ресурсов в условиях многозадачности.

В результате проведения тестирования по шкале академической прокрастинации преподаватели кафедры «Физическое воспитание и спорт» смогут помочь студентам-первокурсникам правильно распределять свое время и повысить уровень мотивации к выполнению различных задач, так как выявление данных факторов — это первый шаг к решению проблемы прокрастинации и повышению мотивации к учебным занятиям у студенческой молодежи.

Практические рекомендации по снижению уровня прокрастинации включают использование современной системы тайм-менеджмента, разделение крупных задач на более мелкие, использование мотивирующих оценок за выполнение той или иной работы. Повышение уровня мотивации студентов достигается через осмысленную передачу информации о ценности своего времени, применение интерактивных методов на занятиях, использование творческих заданий, личностное осмысление студентами их жизни, целей и желаний что-либо изменить в лучшую сторону. Важной задачей является разъяснение студентам необходимости разбивать сложные задачи на более мелкие, а также обоснование необходимости их решения и важности преодоления трудностей, а не отклонения от них. В дальнейшем предлагается изучить, какими копинг-стратегиями пользуются студенты, чтобы эффективнее работать с повышением успеваемости [1, с. 41].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егиазарян А. Х. Копинг-стратегии поведения студентов с разным уровнем академической

прокрастинации // Молодежная наука: тенденции развития. 2025. № 3. С. 41–49.

2. Жаркова С. В. Психодиагностический инструментарий для выявления академической прокрастинации обучающихся. Челябинск: Челябинский институт развития образования, 2024. 56 с.

3. Клеева Е. А. Академическая прокрастинация в студенческой среде // Новый взгляд на систему образования: Сборник трудов V Международной научно-практической конференции. Прокопьевск: Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2025. С. 69–72.

4. Кропа С. В., Парфенова Т. В. Взаимосвязь академической прокрастинации и тревожности у студенческой молодежи // Карминские чтения. Актуальные проблемы психологии, философии, конфликтологии, культурологии, образования и права: материалы VII Национальной с международным участием научно-практической конференции, посвященной А.С. Кармину и 215-летию образования ПГУПС. Санкт-Петербург: Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 2025. С. 128–131.

5. Микляева А. В., Реброва Д. С., Савинская А. С. Академическая прокрастинация в студенческой среде: результаты эмпирического исследования // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. 2017. Т. 19. С. 59–66.

6. Строшкова Н. Т., Строшков В. П., Нитшаева Ю. В., Милашук В. А. Пути повышения уровня мотивации обучающихся вуза к занятиям физической культурой и спортом // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2025. № 8(246). С. 65–71. DOI 10.5930/1994-4683-2025-65-71.

Поступила в редакцию: 09.12.2025

© Милашук В. А., Бочкарева Т. И., Киселева Е. И.,

Принята в печать: 26.02.2026

Улеева Н. Г., 2026.